

ULOQ-KO'PKARI SPORT TURIDA UMUMIY VA MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIK NISBATLARI

Mamishhev Olim Erkinovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Chirchiq shahri,
O'zbekiston

e-mail: olimerkinovich@mail.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14874309>

Kalit so'zlar: Chavandozlar, jismoniy sifatlar, jismoniy tayyorgarlik, rivojlantirish, uslubiyat.

Ключевые слова: Всадники, физические качества, физическая подготовка, развитие, методика.

Kirish. Uloq-ko'pkari bilan shug'illanuvchi chavandozlarning jismoniy tayyorgarliklarini oshirish uchun ularni jismoniy sifatlarini rivojlantirishga e'tibor berish zarur.

Tadqiqot ishining maqsadi. Uloq-ko'pkari o'yining xalq an'analari, uning tarbiyaviy ahamiyati, ot zotini yaxshilashga qo'shgan hissasi, shuningdek, sportchining umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlikning sport faoliyatidagi ahamiyatini, jismoniy tayyorgarlikning asosiy maqsadlari va uning organizmning funksional imkoniyatlarini rivojlantirishdagi rolini o'rganish.

Uloq, ko'pkari-O'rta Osiyo xalqlarining qadimiy ommaviy, milliy o'yinlaridan biri. Asosan, g'alaba va hosil bayramlari, to'y va sayillar munosabati bilan o'tkazilgan. Hukmdor va har xil amaldorlardan tashqari o'ziga to'q odamlar, hatto oddiy aholi ham Uloq o'yinlarini tashkil etgan. Ko'proq xatna (chipron) to'ylarida rasm bo'lgan. Uloq turkiy xalqlar, ayniqsa, uning qo'ng'iroq, qurama, ming, mang'it, oyrat, yoyilma, kenegas, qipchoq, barlos kabi urug'lari orasida ommalashgan. Uloq tomoshalari oldidan maxsus jarchilar qishloq, ovullarga yuborilib, odamlar gavjum joylarda, bozorlarda Uloq kim tomonidan, qayerda, qachon va nima maqsadda o'tkazilayotganligini hamda qo'yiladigan sovrinlarni e'lon qilgan. Turli joyda har xil qoida bo'yicha (chortoq, sudratma, marra, poyga, pakka, minbar va boshqa nomlar bilan atalgan) Uloq o'yini uyushtirilgan. Uloq ko'ngilochar tomosha yoki shunchaki o'yin bo'lmasdan o'g'il bolalar, yigitlarni mard, jasur, epchil, dovyurak qilib tarbiyalash vazifasini bajargan. Uloq o'yinlari ot naslini yaxshilashga, chidamli, tez harakat qiladigan zotlarini ko'paytirishga yordam qilgan. Qorabayir, arabi, axaltekin, qurama, laqay, kistanay, qorabog' va hozirgi Orlov ot zotlari Uloqchi otlar qisoblanadi.

Chavandozning jismoniy tayyorgarligi sport faoliyati uchun zarur bo'lgan jismoniy fazilatlarni, qobiliyatlarni tarbiyalash demakdir. Chavandozning jismoniy tayyorgarligi bevosita amaliy sport yo'nalishiga ega bo'lgani uchun, ayni vaqtda organizmning umumiy jismoniy rivojlanishi, mustahkamlanishi va chiniqishi bilan tamomila bog'liqdir. Tayyorgarlikning barcha boshqa tomonlari singari jismoniy tayyorgarlik ham umumiy va maxsus bo'ladi. Sportchining maxsus jismoniy tayyorgarlik ko'rishi tanlangan sport turiga xos javob bera oladigan jismoniy qobiliyatni tarbiyalash jarayonidan iboratdir.

Ma'lumki, chavandozning har bir turi chavandozning jismoniy qobiliyatlariga maxsus talablar qo'yadi, xilma-xil jismoniy fazilatlar o'ziga xos uyg'unlashgan bo'lishi va namoyon etilishi talab qilinadi. Masalan, sprinter (yaqin masofaga yuguruvchi)dan avvalo tezkor-kuchlilik fazilatlarining maxsus nisbatda bo'lishi (ba'zan uni sprinterlik qudrati deb ataladi), shuningdek, jumladan, mushak qisqarishining energetik resurslaridan anaerob (ozod kislorod

yo'qligida) foydalanishga asoslangan tezlik, chidam talab qilinadi. Stayer (uzoq masofaga yuguruvchi) uchun esa, aksincha birinchi navbatda nafas olishdagi modda almashinish (kislород almashinishi) jarayoni yuksak darajada bo'lishiga asoslangan chidamlilik zarurdir. Chavandozning umumiy jismoniy tayyorgarligi deganda, ular tanlangan sport turi uchun xos bo'lmagan, biroq sport faoliyatida muvaffaqiyatga erishish uchun bevosita va bilvosita ijobiy ta'sir ko'rsatadigan har tomonlama jismoniy qobiliyatlarni tarbiyalash nazarda tutiladi. Umumiy jismoniy tayyorgarlik maxsus tayyorgarlik uchun zamin yaratadi, ya'ni tanlangan sport turida kamol topish uchun zarur shart-sharoit sifatida kuchlilikni, tezkorlikni, chidamlilikni, epcillikni, chaqqonlikni har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi. Chavandozning umumiy jismoniy tayyorgarligi mazmuni uning qaysi yo'nalish bo'yicha ixtisoslashganligiga bog'liq.

Chavandozning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi jarayonida jismoniy tarbiyaning barcha vositalaridan, ya'ni jismoniy mashqlar, chiniqish va sog'lomlashtirishning tabiiy omillari (oftobda pishish, havo va suv muhitining xususiyatlari), rejim va boshqa gigiyenik sharoitlaridan foydalaniladi. Bunda maxsus tanlangan jismoniy mashqlar asosiy rol o'ynaydi. Chavandozning har bir turidagi muvaffaqiyat faqat mazkur sport turining o'ziga xos tomonlarini ifoda etuvchi ayrim qobiliyatlar bilangina emas, balki organizmning funksional imkoniyatlarining umumiy darajasi bilan ham belgilanadi. Shu sababdan ham maxsus tayyorgarlik bilan umumiy tayyorgarlik birga qo'shib olib borilganidagina sportchining jismoniy tayyorgarligi har tomonlama bo'lishi mumkin. Chiniqish, sog'lomlashtirishning tabiiy omillari hamda gigiyenik sharoitlardan mashg'ulotlar vaqtida ham, shuningdek mashg'ulotdan tashqari holatlarda (maxsus gigiyenik omillar, hammomga tushish, massaj qilish, umumiy turmush tartibiga rioya qilish, ovqatlanish rejimi va hokazolarda) ham foydalaniladi. Mazkur omil va shartlarning sport faoliyatidagi ahamiyati mashg'ulot yuklamalari ko'paya borgan sari tobora ortib boradi.

Jismoniy tayyorgarlik: Jismoniy tayyorgarlikning asosiy maqsadi - chavandozni har tomonlama rivojlantirish, uning funksional imkoniyatlarini oshirish va salomatligini mustahkamlashdir. Chavandozlarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantiruvchi quyidagi vazifalarni hal etishga qaratilgan:

organizmning funksional tayyorgarlik darajasini oshirish va uning imkoniyatlarini kengaytirish (funksional tayyorgarlik);

mashg'ulot faoliyati samaradorligini ta'minlab beradigan jismoniy sifatlar: kuch, tezkorlik, chaqqonlik, chidamlilik, egiluvchanlik bilan bevosita bog'liq jismoniy qobiliyatlar: sakrash, yugurish va uloqtirish harakatlarining quvvati, samaradorligini oshirish. Jismoniy tayyorgarlik, asosan, quyidagilarga bo'linadi:

Umumiy jismoniy tayyorgarlik.

Maxsus jismoniy tayyorgarlik. Umumiy jismoniy tayyorgarlik (UJT) - jismonan, salomatlikni yaxshilashning asosiy vositasi. Umumiy jismoniy tayyorgarlik, asosan, quyidagi vazifalarni yechishga imkon beradi:

Inson organizmining har tomonlama rivojlanishini ta'minlash, chidamlilik, kuch, tezlik, egiluvchanlik, chaqqonlik kabi jismoniy sifatlarni rivojlantirish, shu sifatlarni rivojlantirish asosida chavandozlarni jismoniy rivojlantirish uchun zarur bo'lgan umumiy xarakterdagi funksional bazani yaratish.

Salomatlikni mustahkamlash, tashqi muhitning zararli omillariga qarshi ta'sir ko'rsatish.

O'quv va mehnat faoliyati jarayonida ishlash qobiliyati pasaygan davrda faol hordiq chiqarish uchun sharoit yaratish.

Xulosa. Qo'shimcha tug'dirilgan qiyinchiliklarni yengish jarayonida iroda kuchini mustahkamlash. Jismonan yetuklik chavandozning jismoniy rivojlanishi, uning harakat bilim va ko'nikmalarining barcha ijodiy imkoniyatlarini to'liq namoyon etishga imkon beruvchi darajasidir.

References:

1. Юнусова Ф.Ю. Теория и методика физической воспитания. Учебное пособие. Ташкент. УзГосУФК. 2007 г.
2. Salomov R.S. Sport mashg'ulotning nazariy asoslari -Toshkent., O'quv qo'llanma O'zDJTI, 2005-yil.
3. Mahkamdjanov K.M. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi Toshkent., darslik "Iqtisod - moliya" 2008-yil .
4. Ёлдашов Ш.С. Бошланғич тайёргарлик босқичида ёш чавандоз-спортчиларнинг жисмоний тайёргарлигини оширишдаги асосий мезонлар // "Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammolar, yechimlar va istiqbollar" Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Chirchiq, 2023. – B. 300-302.
5. F.A.Керимов Спортда илмий тадқиқотлар. Т.: Илмий техника ахбороти-press нашриёти, 2018. -348 Б.
6. Sayfullayevna, M. L., & Usmonovna, P. S. (2023). Dunyo Va O'rta Osiya Xalqlarining Milliy Ot Sporti O'yinlari Turlari. Miasto Przyszłości, 33, 259-262.
7. Yoldashov Sh.S., Mamishev O.E., Jabbarov H.A., Yangi avlod chavandozlarini tayyorlashning huquqiy asoslari. "Jismoniy tarbiya, Sport mashg'ulotlari nazariyasi va uslubiyatining nazariy-amaliy muammolari" xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. 2022-yil 29-yanvar. 1353-1356 b.
8. Yoldashov Sh.S., Mamishev O.E., Kurnabov S.S., Jabbarov H.A., Toshmatov X.U., Esirkepov A.E., Development of equestrian sports in Uzbekistan trends and prospects. Central Asian research journal for interdisciplinary studies (carjis), ISSN: 2181-2454, Volume 2, ISSUE 11, 2022, 589-595 b.
9. Yoldashov Sh.S., Mamishev O.E., Jabbarov H.A., Milliy ot sporti – "Uloq-ko'pkari" o'yinining jamiyatda turgan o'rni va uning ijtimoiy ahamiyati. Central Asian research journal for interdisciplinary studies (carjis), ISSN: 2181-2454, Volume 1, ISSUE 3, 2021, 313-320 b.
10. Mamishev O.E., Yosh chavandozlarni tarbiyalashning pedagogik xususiyatlari. Sportda ilmiy tadqiqotlar ilmiy-nazariy jurnal. 2023/1. 98-100 b.
11. p.f.d (DSc)., professor Matkarimov R.M., Yoldashov Sh.S., Mamishev O.E., Oyoq bilan boshqarish vositalari yordamida otni harakatlantirish metodlari. "Jismoniy tarbiya, sport sohasidagi muommolar, yechimlar va istiqbollar respublika ilmiy-amaliy anjumani" Chirchiq-2022, 235-236 b.
12. Yoldashov Sh.S., Ot sportida qo'llaniladigan vosita va uslublar. "Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar" jurnali 2024-yil, dekabr №12. 320-325.
13. p.f.d (DSc)., professor Matkarimov R.M., Yoldashov Sh.S., Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (Ot sporti), Darslik, 2022 y.